

LEGEA NR.3465/1989 PRIVIND FUNCȚIONAREA LIMBILOR ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ: FUNDAMENTE, IMPACT ȘI APLICABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Law no. 3465/1989 on the functioning of languages in the Moldavian SSR: fundamentals, impact and applicability in higher education

CZU: 378:81'272(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19204126

Viorelia PEREBINOS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0297-439X>

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației
Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: perebinosviorelia@gmail.com

Summary. Adopted at a time of national effervescence, Law no. 3465/1989 on the functioning of languages on the territory of the Moldavian SSR constituted an essential step in affirming the national and linguistic identity of the Romanian-speaking majority. This article examines the context of the adoption of the law, the main legal provisions, the social reactions and the long-term consequences, with a focus on the current applicability in higher education institutions in the Republic of Moldova. This study proposes a critical reflection on how the legacy of this law influences current university policies regarding the language of instruction, administrative communication and academic integration of minorities.

Key words: Language Law, linguistic identity, Moldavian SSR, higher education, language policy.

Sfârșitul anilor 1980 a fost marcat în RSS Moldovenească de o mobilizare socială fără precedent, având drept catalizator revendicările culturale și lingvistice ale majorității românofone. În acest context, adoptarea Legii nr. 3465 din 1 septembrie 1989, „Cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești”, a fost percepută ca o victorie istorică în lupta pentru reabilitarea limbii materne și afirmarea unei identități naționale distincte față de spațiul sovietic.

Această lege s-a înscris într-un val mai larg de reforme lingvistice adoptate în mai multe republici sovietice, dar în cazul Moldovei, ea a avut o profundă rezonanță politică și simbolică. A însemnat nu doar recunoașterea limbii moldovenești (în grafie latină) ca limbă de stat, ci și delimitarea clară între normele impuse anterior de regimul sovietic și revendicările naționale emergente.

Scopul acestui articol este de a analiza această lege în multiplele sale dimensiuni: contextul politic al adoptării, conținutul juridic, reacțiile și impactul imediat, precum și moștenirea sa asupra sistemului universitar din Republica Moldova. Lucrarea se bazează pe analiza documentelor legislative și a literaturii de specialitate, incluzând contribuțiile esențiale ale cercetătorului Viorel Șevcenco, care argumentează că „legea din 1989 a fost primul act normativ care a provocat o adevărată decolonizare simbolică a spațiului lingvistic moldovenesc”¹.

¹ Viorel Șevcenco, *Limbajul ca instrument de putere: aspecte ale politicii lingvistice în RSSM și*

Dincolo de perspectiva istorică, articolul abordează dimensiunea practică: în ce măsură principiile legii din 1989 se regăsesc astăzi în politicile instituțiilor de învățământ superior, cum este reglementată utilizarea limbii române în universități și ce provocări persistă în raport cu studenții alolingvi.

Contextul adoptării Legii nr. 3465/1989

Adoptarea Legii privind funcționarea limbilor în RSS Moldovenească în anul 1989 nu poate fi înțeleasă în afara contextului general de liberalizare politică și națională declanșat de politica glasnost-ului și perestroikăi inițiată de Mihail Gorbaciov în URSS. Aceste politici au permis pentru prima dată exprimarea deschisă a nemulțumirilor legate de marginalizarea limbii moldovenești (române), percepută de tot mai mulți intelectuali și cetățeni drept un simptom al dominației sovietice.

Privit istoricului **Ion Țurcanu**, „anul 1989 a fost anul trezirii conștiinței naționale a basarabenilor, iar în centrul acestei treziri s-a aflat problema limbii”². Mișcările civice precum Cenaclul „Alexei Mateevici”, Asociația „Limba noastră cea română” și, ulterior, Frontul Popular din Moldova au organizat mitinguri masive, solicitând recunoașterea oficială a limbii majoritare și revenirea la alfabetul latin.

În același sens, Viorel Șevcenco subliniază că „tensiunile identitare și conflictul simbolic dintre limba română și limba rusă au devenit punctul nevralgic al reconstrucției post-totalitare în RSSM”³. Legea a fost rezultatul unei presiuni constante a intelectualității, în special a istoricilor, filologilor și profesorilor universitari, care au argumentat în favoarea „reintegrării culturale în spațiul românesc”.

În plan internațional, RSS Moldovenească nu era un caz izolat. Legi similare au fost adoptate în aceeași perioadă în Lituania, Letonia, Estonia și Georgia, acolo unde renașterea națională s-a exprimat inițial prin revendicări lingvistice. Cu toate acestea, specificul moldovenesc consta în faptul că dezbaterile asupra limbii era și una **identitară**, marcând distincția între „limba moldovenească” și „limba română”, ceea ce a adâncit contradicțiile ideologice ale epocii.

Sociologul **Petru Negură** consideră că „limba a devenit un simbol politic al re-legitimării elitei culturale majoritare”, iar conflictul a fost nu doar lingvistic, ci și unul al memoriei și al narativelor istorice⁴.

Astfel, Legea nr. 3465/1989 s-a născut într-un climat de puternică efervescentă socio-politică, în care revendicările privind drepturile lingvistice se împleteau cu aspirațiile de democratizare și suveranitate. Trecerea la alfabetul latin a reprezentat nu doar o reformă grafică, ci un simbol al rupturii cu rusificarea instituționalizată. De asemenea, ea a pregătit terenul pentru proclamarea suveranității în 1990 și, ulterior, a independenței în 1991.

3. Legea nr. 3465/1989: dimensiune juridică și lingvistică

Legea privind funcționarea limbilor, adoptată la 1 septembrie 1989, reprezintă una dintre cele mai curajoase inițiative legislative din perioada sovietică târzie în RSS Moldovenească. În esență, aceasta a recunoscut **limba moldovenească (în grafie latină)** ca **limbă** *Republica Moldova (1940–2004)*. Chișinău: Tipografia Universității de Stat, 2004, p. 57.

² Ion Țurcanu, *Istoria Românilor: Cu o privire mai largă asupra spațiului carpato-danubiano-pontic*. Chișinău: Editura Museum, 2000, p. 314.

³ Viorel Șevcenco, *Limbajul ca instrument de putere: aspecte ale politicii lingvistice în RSSM și Republica Moldova (1940–2004)*, p. 48.

⁴ Petru Negură, *Nici eroi, nici trădători: intelectualii moldoveni din perioada tranziției postcomuniste*, Iași: Editura Polirom, 2009, p. 134.

de stat pe întreg teritoriul republicii, stabilind totodată un **regim de bilingvism administrativ**, în care limba rusă își păstra un statut privilegiat, fiind desemnată drept „limbă de comunicare interetnică”.

Legea a fost redactată într-un echilibru precar între **aspirațiile naționale ale majorității românofone** și realitățile politice ale unui stat încă subordonat URSS, unde comunitățile rusofone reprezentau un segment semnificativ și influent. Unul dintre cele mai importante efecte ale legii a fost **introducerea obligativității cunoașterii limbii de stat de către funcționarii publici**, angajații administrației, justiției, sănătății, învățământului și ai altor structuri bugetare. Astfel, se crea un cadru legislativ pentru reconversia lingvistică a spațiului public, unde, până atunci, limba rusă deținea rolul dominant în toate sferile oficiale. Viorel Șevcenco remarca în acest sens că legea a marcat o ruptură „nu doar juridică, ci și simbolică” față de perioada de rusificare administrativă postbelică. „Pentru prima dată, apartenența la majoritatea etnică moldovenească a devenit un avantaj instituțional și profesional, prin necesitatea cunoașterii limbii de stat”⁵.

De asemenea, legea prevedea **extinderea utilizării limbii de stat în sistemul educațional** la toate nivelurile, inclusiv în învățământul superior. Un caz ilustrativ de aplicare proactivă a prevederilor Legii nr. 3465-XI/1989 îl constituie Institutul Pedagogic de Stat „A. Russo” din Bălți. Documentele de arhivă⁶ atestă că, încă din 19 aprilie 1989, Catedra de Limbă și literatură moldovenească a discutat oficial proiectele legilor lingvistice, revenind asupra acestora la 26 mai 1989⁷, când a adoptat măsuri concrete: introducerea predării limbii moldovenești în grupele rusofone, organizarea de cercuri de limbă pentru studenții lingvoruși, elaborarea unei programe pentru grupele nestudentești și amenajarea unui cabinet specializat.

În sesiunea de primăvară 1989, profesorii au început completarea matricolelor cu alfabet latin, practică precedată de gesturi individuale curajoase – precum cel al profesoarei Maria Șleahțișchi⁸, care la 25 aprilie 1988 a înscris un student folosind grafia latină. Din aceeași perioadă, procesele-verbale ale Catedrei sunt redactate cu alfabet latin⁹, iar Consiliul Științific al Facultății de Filologie își desfășoară ședințele bilingv, în română (grafie latină) și rusă¹⁰. Procesul de înlocuire a glotonimului „limbă moldovenească” începe treptat: în semestrul al doilea al anului universitar 1989–1990, denumirea unui examen de stat la specialitatea *Învățământ primar* devine „Limba maternă și metodică predării limbii materne”¹¹. Momentul final se produce în 1990–1991¹², când catedra își schimbă oficial titulatura în „Catedra de Limbă și literatură română”, consfințind tranziția începută prin acțiuni asumate încă din 1988.

La Universitatea de Stat din Moldova „V.I. Lenin”, ședința Senatului din **28 februarie 1989**¹³ a abordat seriozitatea situației: rectorul B.E. Melnic a raportat că, pe baza acțiunilor studenților din **22 ianuarie 1989**, care destabilizaseră ordinea publică din cauza problemelor lingvistice, universitatea nu se poate descurca de una singură. El a propus deschiderea de

⁵ Viorel Șevcenco, *Limbajul ca instrument de putere: aspecte ale politicii lingvistice în RSSM și Republica Moldova (1940–2004)*, p. 61.

⁶ Arhiva Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (AUSARB), F.1, inv. 2, d. 2326, f. 24.

⁷ *Ibidem*, f. 34.

⁸ AUSARB, F. 1, inv. 81, d. 5996, f. 7.

⁹ AUSARB, F. 1, inv. 2, d. 2470, ff. 1-7

¹⁰ AUSARB, F. 1, inv. 2, d. 2583, f. 1.

¹¹ AUSARB, F. 1, inv. 81, d. 6114, f. 25.

¹² AUSARB, F. 1, inv. 2, d. 2594, f. 1.

¹³ Arhiva Universității de Stat din Moldova (AUSM), F. 1, inv. 1, d. 4595, f. 117.

grupe paralele cu predare în limba „moldovenească” și în limba rusă, sugerând un echilibru: **63,9% grupa în limba moldovenească**, iar restul în rusă¹⁴. Totodată, sublinia că pregătirea în limba engleză nu se putea face pe bază a limbii materne, ci doar prin intermediul limbii ruse, considerând acesta un aspect nefiresc. Rectorul a invocat spiritul reformelor *Perestroika*, care admiteau grupuri paralele în ambele limbi. Într-un ton ambivalent, a adăugat: „Limba moldovenească în republică nu este anulată și e necesar să fie vorbită în locul și în timpul unde găsiți de cuviință.”¹⁵. În același timp, i-a îndemnat pe colegi să împiedice participarea studenților și a profesorilor la acțiuni anticonstituționale. Analiza arhivelor arată că, din ianuarie până în martie 1989, procesele-verbale ale Senatului Universității erau redactate exclusiv în limba rusă. Cu toate acestea, în documentația pentru ședința din **24 ianuarie 1989**, a fost identificat un **proiect de hotărâre** în limba română¹⁶, scris cu **alfabet chirilic**, urmat imediat de traducerea în limba rusă. Acest fapt ilustrează momentul de tranziție administrativă în care limba română începea să pătrundă în formulările oficiale, înainte de schimbarea completă a grafiei.

La ședința Senatului Universității de Stat „V.I. Lenin” din 9 martie 1990, prima chestiune din ordinea de zi a fost „Darea de seamă despre activitatea rectorului universității în anul 1989”¹⁷.

În raportul său, rectorul subliniază că legile adoptate la sesiunea a XIII-a a Sovietului Suprem al RSS Moldovenești au fost discutate în cadrul ședințelor catedrelor și consiliilor tuturor facultăților, fiind luate măsuri concrete de implementare.

Astfel, în planurile de studii ale tuturor facultăților, pentru anii I și II, a fost introdus obiectul de studiu „Limba moldovenească” – cu un volum de 180 de ore pentru grupele rusofone și 100 de ore pentru grupele moldovenești, evaluat prin examen sau colocviu.

Pentru studenții din anii terminali, dar și pentru cadrele didactice, au fost organizate cercuri de studiere a limbii, cu un volum de 20 de ore. De asemenea, un program special de „Limba moldovenească” cu grafie latină, însumând 100 de ore, a fost propus colaboratorilor facultăților de istorie, fizică, economie și altor specialități. Cu toate acestea, rectorul a semnalat dificultăți semnificative în desfășurarea cursurilor de specialitate în limba moldovenească, motivând că o parte considerabilă dintre studenți nu stăpâneau limba literară, ceea ce limita eficiența procesului educațional¹⁸.

Din analiza ședințelor Catedrei de limbă moldovenească pentru anul universitar 1989–1990 reiese că la întrunirea din 4 septembrie 1989, la punctul patru al ordinii de zi, a fost adoptată decizia: „A recomanda membrilor catedrei să înceapă predarea cu alfabet latin începând cu luna septembrie 1989.”¹⁹ În mod paradoxal, procesele-verbale ale acestor ședințe au continuat să fie întocmite în limba română cu alfabet chirilic până la data de 21 decembrie 1989, iar la Catedra de literatură moldovenească procesele verbale se redactează cu alfabet chirilic până pe data 13.03.1990²⁰, ceea ce reflectă o tranziție lentă și neuniformă în adoptarea noii grafii chiar în cadrul instituției însărcinate cu formarea lingvistică.

Situația lingvistică din documentația internă a universității prezenta diferențe semnificative între facultăți. Dacă la Facultatea de Litere procesele verbale ale ședințelor au fost redactate în limba română cu alfabet chirilic până în semestrul al doilea al anului universitar

¹⁴ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4595, f. 162.

¹⁵ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4595, ff. 162-165.

¹⁶ Ibid, f. 21.

¹⁷ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4603, f. 1.

¹⁸ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4603, ff. 10-12.

¹⁹ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4347, f. 6.

²⁰ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4345, f. 21.

1989–1990, la Facultatea de Fizică și Biologie utilizarea limbii ruse a persistat mai mult timp. Astfel, la Catedra de Genetică procesele verbale au continuat să fie întocmite în limba rusă până la data de 28 iunie 1990²¹, iar la Facultatea de Fizică această practică s-a menținut până la 7 mai 1991²², moment în care identificăm procese verbale redactate în limba română cu alfabet latin.

Concluzii

Analiza documentelor interne ale Universității de Stat din Moldova din perioada 1989–1991 arată că aplicarea Legii privind funcționarea limbilor a avut un caracter etapizat și neuniform, cu diferențe vizibile între facultăți. La Chișinău, facultățile cu profil umanist au fost primele care au făcut tranziția spre alfabetul latin și utilizarea limbii române în documentație, începând din toamna anului 1989, în timp ce facultățile de științe exacte și naturiste au păstrat limba rusă în procesele verbale încă un an sau chiar mai mult. Introducerea limbii moldovenești ca disciplină obligatorie, adaptată nivelului lingvistic al studenților, a constituit un pas concret în direcția reformei, însă procesul a fost îngreunat de lipsa competențelor lingvistice adecvate și de inerția instituțională.

Comparativ, la Universitatea Pedagogică „Alec Russo” din Bălți, tranziția spre limba română cu grafie latină în documente și în procesul didactic a fost mai rapidă și mai consecventă, mai ales datorită profilului pedagogic al instituției și rolului central al pregătirii cadrelor didactice pentru școlile din republică. Acolo, procesele verbale ale catedrelor de specialitate trec la alfabetul latin încă din anul de studii 1989–1990, iar planurile de învățământ au integrat treptat predarea disciplinelor de specialitate în limba română.

Per ansamblu, comparația celor două universități arată că implementarea legislației lingvistice a fost mai promptă în instituțiile cu misiune direct legată de formarea profesorilor, în timp ce universitățile mari, cu structură diversă, au întâmpinat mai multe obstacole, reflectând atât rezistențe interne, cât și diversitatea lingvistică a corpului profesoral și studențesc. Această situație demonstrează că transformările legislative, chiar dacă ferme la nivel politic, se pot confrunța cu ritmuri și practici diferite în funcție de profilul și cultura instituțională a fiecărei universități.

²¹ AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4327, f. 39.

²² AUSM, F. 1, inv. 1, d. 4447, f. 7.